

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MA’MUN UNIVERSITETI

“YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING
TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI
TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2025-yil 22-fevral

URGANCH – 2025

UO‘K: 338.23:330.15(082)

KBK 65.28+28.080.1

Ya 96

“Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] / “Ma‘mun universiteti” NTM.- Xorazm: Khwarezm publication, 2025.- 618 b.

Hozirgi kunda zamonaviy iqtisodiyotda yashil rivojlanish tamoyillarini tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish ilmiy-amaliy izlanishlarni talab qiladi. Mazkur masala bo‘yicha ilmiy konferensiyalar tashkil etilishi, akademik muhitda dolzarb muhokamalar olib borilishi ushbu yo‘nalishda samarali takliflarni ilgari surishga xizmat qiladi. Ta‘lim tizimida yashil iqtisodiyot tamoyillarini chuqur o‘rganish esa kelajak avlodning ekologik va iqtisodiy tafakkurini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda ilmiy muassasalar va ta‘lim tizimi o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish dolzarb vazifalardan biridir. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mazkur to‘plamga iqtisodiy va tabiiy resurslardan samarali foydalanish yo‘nalishlari, sanoat va energetika, qishloq xo‘jaligi hamda xizmatlar sohalari muammolarini bartaraf etishdagi yashil yechimlar, atrof-muhit va aholi turmush sifatini yaxshilash masalalariga oid materiallar kiritilgan.

Ma’sul muharrir: DSc., prof. U.R.Matyaqubov

Tahririyat hay’ati: S.O‘.Sharifzoda, E.M.Xudoynazarov, E.B.Ibadullayev
A.B.Sherov, M.M.Matkarimov, F.S.Xolmurodov, S.M.Rahimova, Sh.R.Jumaniyazova

Taqrizchilar: i.f.d., prof. B.Ruzmetov, i.f.d., prof. Z.T.Mamadiyarov

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabr 490-sonli buyrug‘i yig‘ilish bayoni bilan ma’qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma‘mun universitetining 2025-yil 25-yanvar 6-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

ISBN: 978-9910-632-36-5

© “Ma‘mun universiteti” NTM, 2025
© “Khwarezm publication” nashriyoti, 2025

Bulutli texnologiyalar yordamida turli hududlardagi monitoring ma'lumotlari bir joyda jamlanib, ularni kompleks tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Masalan, suv resurslari monitoringi ma'lumotlari bulutli platformalarda saqlanib, real vaqt rejimida tahlil qilinadi.

Bulutli texnologiyalar ekologik loyihalarda ham muhim rol o'ynaydi. Havo ifloslanishini monitoring qilish yoki yer qatlami o'zgarishlarini kuzatish loyihalarida bulutli platformalar ma'lumotlar almashish imkonini beradi.[Qodirov F.2024]

Raqamli texnologiyalar tabiiy resurslarni monitoring qilish va boshqarishda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. IoT, sun'iy intellekt, GIS va bulutli texnologiyalar kabi ilg'or yechimlar yordamida tabiiy resurslarning holatini aniq kuzatish, tahlil qilish va boshqarish imkoniyati yaratildi. Bu esa ekologik xavfsizlikni ta'minlash, resurslarni tejash va kelajak avlod uchun barqaror muhit yaratish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanish masalalarida raqamli texnologiyalar integratsiyasi nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki insoniyatning kelajakdagi ekologik muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Shu sababli, bu yo'nalishda yanada ko'proq tadqiqotlar va innovatsion loyihalar amalga oshirilishi dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Xotamov, M.Sultanov, A.Yadgarov (2021). Atrof - muhit va tabiiy resurslar iqtisodiyoti. «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi». 312 bet.
2. Bozarova G. (2024). Buyumlar interneti (INTERNET OF THINGS LOT) tushunchasi // Наука и технология в современном мире, № 3(13). –B.118–121.
3. Boltayev T., Raxmonov Q., Akbarov M.(2015). Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent.: “TEMPUS GE-UZ”, B.235.
4. Nurimov P. (2023). Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash // Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari, № 4(6). –B.43–46.
5. Xonqulov X., Akbarov X., Nomozova M. (2023). Qishloq xo'jaligiga aqlli texnologiyalarni joriy qilish // O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari, № 4. –B.318–324.
6. Qodirov F. (2024). Raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlik // Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, № 3(11). –B.157–162.

IQTISODIYOTDA TABIIY RESURSLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li,
Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy resurslarni boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning iqtisodiy va ekologik ahamiyati yoritiladi. Sun'iy intellekt, IoT va raqamli texnologiyalar resurslardan samarali foydalanish imkonini berib, barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tabiiy resurslar, zamonaviy texnologiyalar, iqtisodiyot, ekologiya, sun'iy intellekt, IoT, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье рассматривается значение современных технологий в управлении природными ресурсами. Искусственный интеллект, IoT и цифровые технологии способствуют эффективному использованию ресурсов и устойчивому развитию.

Ключевые слова: природные ресурсы, современные технологии, экономика, экология, искусственный интеллект, IoT, устойчивое развитие.

Abstract. This article discusses the importance of modern technologies in natural resource management. Artificial intelligence, IoT, and digital technologies enable efficient resource use and contribute to sustainable development.

Keywords: natural resources, modern technologies, economy, ecology, artificial intelligence, IoT, sustainable development.

Tabiiy resurslar har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, ular sanoat, qishloq xo'jaligi va energetika sohasining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Biroq, global miqyosda resurslarning cheklanganligi va ularning noto'g'ri boshqarilishi ekologik va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar tabiiy resurslarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish uchun innovatsion yechimlar taklif etmoqda. Masalan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), IoT (Internet of Things), blokcheyn va raqamli kuzatuv tizimlari tabiiy resurslarning holatini nazorat qilish va optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi (Xotamov I., Sultanov M., Yadgarov A. - 2021).

Ushbu tezisda tabiiy resurslarni boshqarishda uchraydigan asosiy muammolar va zamonaviy texnologiyalar yordamida ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ilg'or texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri va ularning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli ham tahlil qilinadi.

Tabiiy resurslarni boshqarish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy va ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng asosiy muammolardan biri resurslarning cheklanganligi va ularning kamayib borishidir. Yer osti boyliklari, chuchuk suv manbalari va o'rmonlarning nazoratsiz ishlatilishi kelajak avlodlar uchun katta xavf tug'diradi. Resurslarni noto'g'ri boshqarish natijasida ayrim hududlarda ularning kamayishi iqtisodiy qiyinchiliklarga olib kelmoqda (Ibroximov U. – 2024).

Atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatish ham jiddiy muammo hisoblanadi. Sanoat ishlab chiqarishi, transport tizimlari va qishloq xo'jaligining noto'g'ri yuritilishi natijasida ekologik muhitga zarar yetmoqda. Havo, suv va tuproq ifloslanishi natijasida inson salomatligi yomonlashmoqda, tabiiy ekotizimlar buzilmoqda va iqlim o'zgarishi jarayoni tezlashmoqda. Ushbu jarayonlar iqtisodiy barqarorlikka ham tahdid solib, qishloq xo'jaligi hosildorligini kamaytirishi va energiya manbalariga bo'lgan bosimni oshirishi mumkin.

Iqlim o'zgarishi ham tabiiy resurslarni boshqarishdagi muhim muammolardan biridir. Global isish natijasida qurg'oqchilik, suv tanqisligi, hosildorlikning kamayishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning turli tarmoqlariga, ayniqsa, qishloq xo'jaligi va energetika sohasiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishlari oldindan prognoz qilinmasa, ular resurslardan foydalanish rejalarini izdan chiqarishi va iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

Texnologik rivojlanishning sustligi ham tabiiy resurslarni boshqarishda dolzarb muammo hisoblanadi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), IoT (Internet of Things) va boshqa ilg'or texnologiyalar tabiiy resurslarni samarali boshqarish imkoniyatini kengaytirsa-da, ko'plab mamlakatlarda bu tizimlar hali yetarlicha rivojlanmagan. Natijada resurslarning holati to'g'risidagi aniq ma'lumotlarning yo'qligi yoki yetarlicha qayta ishlanmaganligi noto'g'ri boshqaruv qarorlariga olib keladi. Shu sababli tabiiy resurslarni samarali boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarur (Usmonov M, Husanov A. - 2024).

Zamonaviy texnologiyalar ekologik monitoring va barqaror rivojlanish jarayonlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va dronlar yordamida o'rmonlarning kesilishi, suv havzalarining ifloslanishi va tuproq eroziyasi kabi ekologik muammolarni kuzatish mumkin. Ushbu texnologiyalar yordamida hukumat va tadbirkorlar resurslarni samarali boshqarish bo'yicha aniq qarorlar qabul qilishlari mumkin. Shu sababli, tabiiy resurslarni zamonaviy texnologiyalar asosida boshqarish ularning uzoq muddatli saqlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiyalarning tabiiy resurslarni boshqarishdagi iqtisodiy samaradorligi juda yuqori bo'lib, u ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va isrofgarchilikni kamaytirish orqali iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar yordamida resurslarni yanada samarali taqsimlash va ularning narxini pasaytirish mumkin. Bu esa iqtisodiyotning turli tarmoqlarida xarajatlarni kamaytirish va rentabellikni oshirish imkonini yaratadi (Amangeldiyeva U, Sultamuratova Z. – 2024).

Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt va IoT texnologiyalaridan foydalanish hosildorlikni oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Masalan, aqlli sug'orish tizimlari suvdan samarali foydalanish imkonini berib, suv isrofgarchiligini sezilarli darajada kamaytiradi. Sensorlar yordamida tuproq tarkibi va namligi doimiy ravishda kuzatilib, faqat kerakli miqdorda suv va o'g'it beriladi. Bu nafaqat suv resurslarini tejashga, balki fermerlarning xarajatlarini kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Kelajakda tabiiy resurslarni boshqarish tizimlarining yanada rivojlanishi ekologik muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi. Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va dronlar yordamida ekologik monitoringning takomillashtirilishi resurslar holatini aniq baholash imkonini beradi. Masalan, global iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini kamaytirish uchun atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar monitoringi yaxshilanadi va ushbu ma'lumotlar asosida samarali qarorlar qabul qilinadi.

Shuningdek, tabiiy resurslarni boshqarishda raqamli texnologiyalar bilan birga qonunchilik va siyosatning rivojlanishi ham muhim ahamiyatga ega. Davlat organlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik resurslarni samarali boshqarish tizimini shakllantirishga yordam beradi. Blokcheyn texnologiyasi orqali resurslar bilan bog'liq shaffof va ishonchli ma'lumotlarni yuritish korrupsiya va noqonuniy qazib olish kabi muammolarni oldini olishga xizmat qiladi (Olimov M, Nafasova D. – 2022).

Bundan tashqari, tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha aholining ongini oshirish va ekologik mas'uliyatni kuchaytirish ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim va axborot yetkazish jarayonlari yanada samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy resurslarni boshqarishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Kelajakda bu texnologiyalar yanada rivojlanib, global miqyosda tabiiy resurslardan foydalanish jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ilmfan va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, resurslarni samarali boshqarish tizimlarini yaratish hamda jamiyatning ekologik ongini oshirish kelajak uchun eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. Xotamov, M. Sultanov, A. Yadgarov. "Atrof - muhit va tabiiy resurslar iqtisodiyoti". Toshkent-2021.
2. Ibroximov Ulug'beksharif o'g'li. "Tabiiy resurslar va ularning tabiatdagi ahamiyati". Toshkent-2024.
3. Usmonov Murodbek Dusmurot o'g'li, Husanov Asliddin Xusniddin o'g'li. "Tabiiy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish". samarqand-2024.
4. Umida Amangeldiyeva, Zaure Sultamuratova. "Global iqlim o'zgarishlari sharoitida tabiiy resurslardan foydalanishda geoaxborot tizimlaridan foydalanish (Respublikamiz misolida)". Toshkent-2024.
5. Muhammadxo'ja Olimov, Dilshoda Nafasova. "Tabiiy resurslarni boshqarish, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi". Qarshi-2022.

Embergenov A. Orinbaev T. Mintaqa iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanish barqaror rivojlanish asosi	234
Madg'oziyev R. Iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni tashkil etishda buxgalteriya hisobining ahamiyati	236
Qaxorov D. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish	239
Далинская Н. Почему ИПЦ выбирают в качестве ключевого показателя инфляции	241
Жуманиёзова Х., Руденко И. Направления эффективного использования экономических и природных ресурсов	244
Ashurova S. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish	246
Asamxodjayeva Sh., Nusratullayev S. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning xorij tajribasi	248
Xoshimjonov A. Raqamli texnologiyalar yordamida tabiiy resurslarning monitoringi va boshqaruvi	250
Ostanaqulov X. Iqtisodiyotda tabiiy resurslarni boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati	252
Qosbergenov U. Iqtisodiy va tabiiy resurslardan o'zbekiston sharoitida samarali foydalanish	255
Akbarov A., Ahrorqulov J. Yashil tadbirkorlik faoliyatining barqaror rivojlantirish masalalari	257
Абдувосидова Г., Жамилова С. Пути совершенствования цифровых услуг для повышения эффективности банковской деятельности	260
Ким А. Финансовые механизмы стимулирования ресурсосбережения в строительстве	262
Toxirov E. Resurslarni tejash – iqtisodiy taraqqiyotning kaliti	265
Xomidov I. Yashil iqtisodiyot va tabiiy resurslardan samarali foydalanish	267
Eshchanov R., Azimov B. Iqtisodiy rivojlanish tushunchasi va uning asosiy omillari	270
Бозоров Ж. Информационно-коммуникационные и цифровые технологии как основной фактор развития экономических процессов	272
Vaxtiyorova Y., Ro'zmetov Sh. Yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari	274
Jumanazarova I. O'zbekistonni tashqi savdo aylanmasini asosiy xususiyatlari	277
Mahmatrayimov Sh. Kichik biznesni rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash omillari	280
Komilov Sh. Biznes jarayonida raqobat strategiyalarining ustuvor yo'nalishlari	283
Uralova D. O'zbekistonda ta'lim tizimini raqamlashtirish orqali barqarorligini taminlash omillari	286
Купалова Р. Факторы повышения экспортного потенциала хорезмского региона	289
Ортикова З. Управление педагогическими процессами на основе современных подходов	291
II SHO'BA. SANOAT VA ENERGETIKA SOHASIDA YASHIL YECHIMLAR	294
Bobojanov M., Xo'jayev Z. Yuqori garmonikalarni elektr tarmoq tizimlarga va istemolchilarga ta'siri	294
Karimboev D., Matyakubov U. Ecological impact of sustainable transportation in Khorezm region	297
Kurpayanidi K. Green strategies in the food industry: economic efficiency and development prospects	299
Qalmuratov B. Jasíl ekonomikaní rawajlandíruwdín zárúrligi hám perspektivaları	302
Ayubjonov A., Ratayev F. Fermer xo'jaliklari iqtisodiy faoliyatini statistik tadqiqi (Jizzax viloyati misolida)	305

“MA’MUN UNIVERSITETI” NTM

**“YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING
TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI
TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2025-yil 22-fevral

Muharrirlar: S.Ruzmetov
Komputerda sahifalovchi K.Raximov

Nashriyot litsenziyasi № 211573
Bosishga ruxsat etildi: 16.02.2025 yil
Bichimi 60 x 84 ^{1/8}. “Times New Roman”
Ofset bosma usulida chop etildi.
Shartli bosma tabog‘i 38,6 Adadi 100. Buyurtma № 19-02
Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20
“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.
220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-
uy.
“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.
Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.